

Др Јован Вујичић,*

Доцент,

Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу,

Република Србија

UDK: 347.451:347.741

347.7:339.5

339.5

DOI: 10.5281/zenodo.19629306

**УТВРЂИВАЊЕ САОБРАЗНОСТИ РОБЕ УГОВОРУ О
МЕЂУНАРОДНОЈ ПРОДАЈИ:
ВРЕМЕ У ПРАВУ И ПРАВО У ВРЕМЕНУ**

Технолошка (р)еволуција не само да је дубоко променила односе на тржишту, већ је и довела у питање многе традиционалне правне поставке. Због тога се често каже да право заостаје за технологијом и пословном праксом. Али постоје и другачији примери, у којима непостојање посебне одредбе не значи нужно да се пропис не може ваљано применити на појаве каквих није било и какве његови ствараоци нису могли да предвиде у време његовог усвајања. Међу њих спада и Бечка конвенција из 1980. године. Захваљујући својој једноставности, показала је прилагодљивост и могућност обухватања променљиве стварности међународне продаје робе. Ипак, то не подразумева да су њена решења увек одговарајућа. Вероватно један од највећих изазова са којима се суочава услед растуће дигитализације тиче се времена меродавног за утврђивање саобразности робе. Ограничењем оцене на један тренутак у суштини се искључује одговорност продавца за низ случајева несаобразности типичних за такозвану паметну или повезану робу. Иако, с обзиром на тадашњи степен развоја, савремена технолошка достигнућа готово извесно нису била узета у обзир, предвиђа се да је продавац такође одговоран за сваки недостатак саобразности који се појавио после преласка ризика на купца, а који се може приписати повреди било које његове обавезе, укључујући повреду гаранције да ће роба бити подобна за њену редовну или нарочиту сврху или да ће задржати одређена својства или карактеристике за одређено време. Како продавац може повредити обавезе и чињењем и нечињењем, пре и након што је ризик прешао, по овом основу могао би бити одговоран и због пропуста да обезбеди ажурирања или дигиталну инфраструктуру неопходне за функционисање

* jvujicic@jura.kg.ac.rs

робе. У циљу утврђивања да ли је ова радња обухваћена широким диспозитивним захтевима у погледу саобразности или је последња линија одбране уговор, у раду се разматрају релевантне одредбе Бечке конвенције о међународној продаји робе, схватања у правној литератури, као и доступна судска и арбитражна пракса.

Кључне речи: Конвенција Уједињених нација о уговорима о међународној продаји робе, време релевантно за утврђивање саобразности робе, дигитализација.

Jovan Vujičić, LL.D.,
Assistant Professor,
Faculty of Law, University of Kragujevac,
Republic of Serbia

***Determining the conformity of goods with the international sales
contract: Time in law and law in time***

The technological (r)evolution has not only profoundly changed market relations but has also challenged many traditional legal concepts. Although it is often said that law is lagging behind technology and business practices, there are other examples, where the absence of a specific provision does not necessarily mean that the adopted regulation cannot be validly applied to phenomena that did not exist and that its creators could not have foreseen at the time of its adoption. One of such documents is the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods (CISG). Thanks to its simplicity, it has demonstrated adaptability and the ability to embrace the changing reality of international sale of goods. However, this does not mean that its solutions are always appropriate. Due to increasing digitalization, one of the greatest challenges encountered by this Convention is probably the time relevant for determining the conformity of goods. Limiting the assessment to a single moment essentially excludes the seller's liability for a number of cases of non-conformity typical of the so-called smart or connected goods. Given the level of technological development at the time, modern technological advances were almost certainly not taken into account but the Convention envisaged that the seller is liable for any lack of conformity which occurs after the risk passes to the buyer and which is due to a breach of any of his obligations. As the seller may breach his obligations both by a commission and an omission to act, before and after the risk has passed, the seller could also be liable on this basis for failing to ensure updates or digital infrastructure necessary for the functioning of the goods. In order to determine whether this action is covered by broad dispositive requirements for conformity or whether the last line of defense is a contract, the paper discusses the relevant provisions of the Vienna Convention on the International Sale of

Goods (CISG), the scholarly conceptions in legal literature, and the available judicial and arbitration practice.

Keywords: UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), time relevant for determining the conformity of goods, digitalization.